

BUXORO AMIRLIGI VA ROSSIYA IMPERIYASI DIPLOMATIK MUNOSABATLARI TARIXI.

Ergashov Fayoz Ibod O'g'li

Zarmed Universiteti tarix fani o'qituvchisi

Telefon:+998995892027.E-mail : fergashov206@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11542214>

Annotatsiya:

Bu maqola Buxoro amirligi va Rossiya imperiyasi diplomatik munosabatlari tarixi yuzasidan ma'lumot beruvchi manba hisoblanadi. Bunda Buxoro va Rossiya diplomatik aloqalari haqidagi E.Eversman, G.Meyendorf, Budrin va boshqa mualliflarning ma'lumotlari asosida tarixiy faktlar yoritilgan.

Kalit so'zlar va iboralar:

E. Eversman, Budrin, Bukhara, N.Ignatyev. A.F.Negri, missiya, Buxoro va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar tarixini diplomatik missiya vakillari va elchilarning esdaliklari, sayohatchi hamda savdogarlarning saforatnoma, xotiranoma va kundaliklari yordamida o'rgansak bo'ladi. Bunda bosh manba sifatida "G.Meyendorf, E.Eversman, Budrin, N.Xanikov, N.Zalesov, N.Ignatyev" [1:278-b] va boshqlarning asarlarini alohida ta'kidlash lozim. Asarlar mualliflari asosan o'zlari borib ko'rgan mamlakatlar va o'zlari kuzatgan xalqni tasvirlab berganlar. Buxoro va Rossiya o'rtasida savdo aloqalari yuksalishi o'z navbatida diplomatik munosabatlarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Birgina 1804-1808-yillarda Buxorodan Rossiyaga Miralouddin, 1816-hamda 1819- yillarda Mirza Muhammadyusuf "qo'rchiboshi" boshliq elchiliklar yuborildi. Tarixning shonli sahifalariga nazar solsak, bunda Buxoro amirligi va Rossiya imperiyasi o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning qimmatli manbalariga yuzlanamiz. XIX-asrning 20- 50- yillari oralig'ida Rossiyadan Buxoroga 1803- yilda Goverdovskiy, 1809- yilda Abdulnosir Subxonqulov elchiliklari va 1820- yilda A.F.Negri boshliq diplomatik missiya yuborilishi ham o'zaro munosabatlar tarixidan dalolat beruvchi manba hisoblanadi. XIX-asr Buxoro va Rossiya o'rtasidagi munosabatlarning tarixshinoslik tahlilida ayniqsa, A.F.Negri boshchiligidagi diplomatik missiya tarkibida bo'lgan G.Meyendorf, E.Eversman va Budrin asarlari qimmatli ahamiyat kasb etadi. 1824- yilda Buxoroga yuborilgan savdo karvonining boshlig'i E.Kaydalovning "xotiranoma" si [2:439- b] va G.Spasskiyning asari o'ziga xos xarakterga egadir. Biz bu manbalar asosida Buxoro va Rossiya o'rtasidagi savdo va diplomatik aloqalar, savdodagi o'zaro ayirboshlanadigan mollarning turi, hajmi, narxi haqida; elchiliklarning yuborilish sabablari va natijalar haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Bu asarlar qimmatli

manba bo'lganligi bois hamisha tarixshunoslarni qiziqtirgan va turli tillarga tarjima qilingan. Bunga yaqqil misol qildak, G. Meyendorfnining " Orenburgdan Buxoroga sayohat..." asari fransuz tilida turkolog Amadey Jobert tahriri ostida 1826- yilda Parijda nashr etiladi. Shu yilning o'zida nemis tilidagi tarjimasi K. Xerm va V. Sheyder tahriri bilan nashrdan chiqadi. G. Meyendorf o'z asarida shaxsiy musho- hadasi, eshitgan vaso'rab bilgan ma'lumotlari hamda o'zidan oldin- gi tarixchi va sayohatchilarning xotiranomalaridan keng foydalanadi. G. Meyendorf Buxoro va Rossiya aloqalari qadimiyligi va uz- luksizligini ta'kidlab, "Baron Gerbergshteyn buxoroliklarni Moskva- da, Yermak bo'lsa, ularni Tobolskda uchratganlar, shunisi ham borki ular Sibir bilan qadim zamonlardan beri savdo-sotiq qilardilar", [3:231-b]-deb yozadi. L. Meyer va A. Shepelevlarning bergan ma'lu - motlariga qaraganda, "1820-yilda Rossiyadan Buxoroga yuborilgan diplomatik missiyaga Orenburgdan Buxorogacha bo'lgan savdo karvonlarini qurolli kuchlar bilan kuzatish masalasi bo'yicha muzokaralar olib borish" [4:45-b] vazifasi yuklatilgan. Ammo G. Meyendorf asarida bu masala haqida hech qanday ma'lumot keltirilmaydi. Rossiya va Buxoro munosabatlari tarixida 1871-yilda Orenburgda nashr qilingan Budrinning estalik xotiranomasi qimmatli manba hisoblanadi. Ammo G. Meyendorfnining ham, E. Eversmannning ham asarlarida rus ruhoniysi Budrin estaliklari haqida hech qanday ma'lumot uchramaydi, garchi ular bir missiya tarkibida bo'lgan bo'lsalarda. Bunda ruhoniysi Budrin o'z xotiranomasida "13- dekabr kuni ertalab soat 11 da buxoroliklardan 40 kishi elchini qarshi olib, unibuxoroliklar yeriga sog'- salomat kelgani bilan tabrikladilar" [5:14-b], -deb yozadi. Budrin o'z xotiranomasida "Elchining xon bilan bo'lgan butun aloqasi shaxsan vazir bilan muzokara shaklida yoki xat orqali olib borilar edi", - deya ta'kidlaydi. Budrin A. F. Negri va Buxoro amiri Haydar o'rtasidagi munosabatlarni qayd qilgan ekan, missiya o'z oldiga qo'ygan maqsadlarni deyarli natijasiz tugatganligini yozadi.

Buxoro va Rossiya munosabatlari tarixi yuzasidan Eduard Eversman asari ham alohida o'ringa ega. Asar shaxsiy kuzatishlar asosida yozilgan. Eversman asari haqida V. G. Geptner fikr bildirib, "Eversman asarida boshqa adabiyotlardan dalil qilib keltirilgan hech qanday qiyosiy ma'lumotlar va misollar bo'lmay, unda avtor ko'rganlarini bayon qiladi. Lekin, voqealarning bunday sodda qilib bayon qilinishining o'zi asarning fazilatlaridan biridir" [6:22-b], - deb aytadi. E. Eversman o'z asarida Bimbe tomonidan tuzilgan Buxoro shahrining sxematik planini ham keltirgan. E. Eversmannning "Reise von Orenbourg pash Bushara" nomli asari professor X. Lixtenshteyn muqaddimasi bilan 1823- yilda Berlinda nemis tilida bosilib chiqishi ham, kitobning qiymati - ni belgilab beradi. Bu

asarining ingliz tilidagi tarjimasi ham bo'lib, u 1823- yilda Londonda "Russian mission into the interior of Asia" [7:131- b] nomi ostida nashr qilingan. "Istoricheskiy obzor puteshestviy v Buxariyu" nomli asarining muallifi V. V. Zavyalov E. Eversmanning kitobiga baxo berar ekan "Bu asar hozirgina no'malum bo'lgan mamlakatni ilmiy ravishda tasvir etishda birinchi ajoyib ish", deb ta'kidlaydi. E. Eversman ham Buxoroga yuborilgan missiyaning yuborilish sabablari va asosiy vazifalari haqida hech qanday ma'lumot bermaydi. Ma'lumotlarga e'tibor qilsak, missiya maqsadi savdo xarakteriga ega ekanligini ko'rib o'tsak bo'ladi. E. Eversmanning ma'lumotlarining boshqalaridan farqli jihatidan biri, u savdodagi asosiy mahsulotlar, yillik savdo hajmi haqida hech qanday ma'lumot bermaydi. Ammo G. Meyendorfnig Buxoroda rus savdogarlari 10% savdo boji to'lashi to'g'risidagi ma'lumotlarini tasdiqlovchi dalillar keltiradi. E. Eversmanning xatlari ham o'ziga xos manba bo'lib, ulardan biri A. V. Vasilyevning maqolasida "Severniiy arxiv" jurnalida "Pismo doktora Eversmana, naxodivshegosya pri Rossiyskoy missii v Buxariyu, poluchennoy pervogo marta 1821 goda v C. Peterburge" sarlavhasi ostida bosilib chiqqan.

Agar E. Eversman keltirgan ma'lumotlarni Budrinning bergan ma'lumotlari bilan taqqislanilsa, uning keyingi ma'lumotlari to'g'ri ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.

Manbalarda keltirilishicha 1848- yilda Buxoro elchisi Mirza Xayrul- laga berilgan yorliqda ikki davlat o'rtasida qadimdan davom etib kelayotgan do'stlik munosabatlarini mustahkamlash uchun Buxoro amiri rus hukumatidan Buxoroga o'z vakilini yuborishni so'raydi. 1857- yilda xuddi shunday mazmundagi so'rov yana bir marta amalga oshirilgan. Shunga javoban Rossiya hukumati 1858- yilda polkovnik N. Ignatyev boshliq diplomatik missiya yuborilgan. Biz N. Ignatyev harakatlari haqidagi ma'lumotlarni uning o'zi yozgan va N. Zalesov yozgan asarlardan bilib sak bo'ladi. N. Ignatyev asari 1897- yilda Peterburgda nashr qilingan. N. Ignatyev asarda shunday fikrlarni keltiradi - "Biz tavsiya qilayotgan shartnomaga rozi bo'li - shi va uni tasdiqlash kerakligiga amirni ishonirishda uni qo'rqitish, bularni qaytargan vaqtda esa, biz Osiyo mahsulotlarisiz qanoatlanishimiz mumkin, deb ogohlantirib, hozirgi vaqtlargacha mavjud bo'lib kelayotgan savdo imtiyozlarini osiyoliklardan tortib olmoq kerak". Rossiya va Buxoro o'rtasidagi munosabatlarni amalga oshirishda ishtirok etgan elchi, savdogar, sayohatchilarning esdaliklaridan ko'rib o'tganimizdek, bu manbalar o'ziga xos qimmatli yodgorliklar hisoblanadi.

Manbalar va adabiyotlar:

1. Н. Игнатъев. Миссия в Хиву и Бухару в 1858 г. флигель-адъютанта полковника Н. Игнатъева. СПб, 1897, 278- Бет.

2. Е. Кайдалов. Караван-записки во время похода в Бухарию Российского каравана под воинским прикрытием в 1824 и 1825 годах, ведение начальником одного каравана над купечеством Евграфом Кайдаловым, 1-3 к. исм, 1827-28, 439-бет.
3. Г. Мейендорф. О Бухарской торговле. (Из путешествия в Бухарию барона Г. Мейендорфа в 1820 г.) «Журнал мануфактур и торговли», 1832, № 6, 83—105-бетлар. Яна Г. Мейендорф. Сведения о Бухарии. «Журнал Министерства внутренних дел», 1835, 18-қисм, 231-бет.
4. Л. Мейер. Киргизская степь Оренбургского ведомства, СПб, 1665, 34-бет. Яна қаранг: А. Шепелев. Очерк военных и дипломатических сношений России с Среднею Азиею до начала XIX в., Тошкент, 1895, 45-бет.
5. Б уд р и н . Русские в Бухаре в 1820 году. (Записки очевидца), Оренбург, 1871, 14-бет.
6. В. Г. Гептнер, Эдуард Александрович Эверсман, М., 1940. 22-бет. 39
7. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Энциклопедический словарь, СПб, 1904, т. 79, 130—131-бетлар

